

KOMISI ETIK HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Animal Care and Use Committee (ACUC)

KETERANGAN KELAIKAN ETIK
“ ETHICAL CLEARANCE ”

No : 2.KE.094.07.2021

KOMISI ETIK HEWAN (ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA,
TELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA PROTOKOL PENGGUNAAN HEWAN
YANG DIUSULKAN, MAKA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

PENELITIAN BERJUDUL : PENGARUH PEMBERIAN ACTH4-10Pro8-Gly9-Pro10
TERHADAP KADAR CYTOKINE ANTI INFLAMASI
(IL-4, IL-10, IL-13) PADA CEDERA KOMPRESI
KORDA SPINALIS AKUT

PENELITI UTAMA : Asadullah

UNIT/LEMBAGA/TEMPAT PENELITIAN : PPDS Ilmu Bedah Saraf Jenjang Magister
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

DINYATAKAN : LAIK ETIK

Surabaya, 19 Juli 2021

Mengetahui
Dekan FKH-Unair,

Prof. Dr. Mirni Lamid, M.P., Drh.
NIP. 196201161992032001

Ketua,

Dr. Nusdianto Triakoso, M.P., Drh.
NIP. 196805051997021001